

**Estrategias de enseñanza-aprendizaje y su impacto en el rendimiento
académico de los estudiantes educación general básica**

**Teaching-learning strategies and their impact on the academic performance of
students basic general education**

DOI (otorgado por la revista)

AUTORES:

Mariana Yuliza Quinto Miranda

Universidad Técnica de Babahoyo,

<https://orcid.org/0009-0001-4728-0877>,

mquinto@fcjse.utb.edu.ec

Tanya del Rocío Sánchez Salazar

Universidad Técnica de Babahoyo,

<https://orcid.org/0000-0001-5347-7273>,

trsanchezs@utb.edu.ec

Victoria Gómez Alcívar

Universidad Técnica de Babahoyo,

<https://orcid.org/0009-0000-2996-1559>

vgomez@utb.edu.ec

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mquinto@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09/ 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12/ 2024

RESUMEN

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son métodos y técnicas que los docentes utilizan para facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades en los estudiantes de (EGB), estas estrategias juegan un papel importante en el rendimiento académico influenciando significativamente en la motivación. El tema de esta investigación no es relevante, pero muy importante en el quehacer educativo para lograr aprendizajes significativos en los educandos de todos los niveles educativos. El impacto de estas estrategias contribuye en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela Luis Letamendi, donde se observó las falencias por la falta de aplicación de estrategias efectivas motivacionales, enfatizando la importancia de abordar esta problemática para mejorar su aprendizaje de manera efectiva. Como objetivo, Determinar el impacto de las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año EGB”. Este trabajo presenta un estudio bibliográfico documental de tipo descriptivo, en el que se destaca la importancia que tiene el aprendizaje significativo a través de estrategias didácticas innovadoras. La metodología aplicada, fue mixta y de carácter no experimental, basado en la correlacionalidad bivariado de las variables; además, se centró en el análisis de diversas estrategias, como el aprendizaje colaborativo, basado en proyectos, para evaluar su impacto en los procesos de aprendizaje y que el docente debe aplicarlos de manera equitativa en sus estudiantes. En conclusión, este proyecto busca promover mejoras en el aprendizaje a través de diversas estrategias metodológicas efectivas para promover el aprendizaje, significativo y que contribuyan al bienestar y desarrollo integral de los estudiantes.

Palabras clave: Estrategias; Aprendizaje; Rendimiento Académico; Desarrollo Integral.

ABSTRACT

Teaching-learning strategies are methods and techniques that teachers use to facilitate the acquisition of knowledge and skills in students of (EGB), these strategies play an important role in academic performance significantly influencing motivation. The topic of this research is not relevant, but very important in the educational task to achieve significant learning in students of all educational levels.

The impact of these strategies contributes to the academic performance of students at the Luis Letamendi school, where the shortcomings were observed due to the lack of application of effective motivational strategies, emphasizing the importance of addressing this problem to improve their learning effectively. As an objective, Determine the impact of teaching-learning strategies on the academic performance of fifth year EGB students. This work presents a bibliographical documentary study of a descriptive type, in which the importance of meaningful learning through innovative didactic strategies is highlighted.

The methodology applied was mixed and non-experimental in nature, based on the bivariate correlation of the variables; In addition, it focused on the analysis of various strategies, such as collaborative learning, based on projects, to evaluate their impact on the learning processes and that teachers should apply them equitably to their students. In conclusion, this project seeks to promote improvements in learning through various effective methodological strategies to promote meaningful learning that contributes to the well-being and integral development of students.

Keywords: Strategies; Learning; Academic performance; Integral development.

INTRODUCCIÓN

El presente estudio de investigación aborda la importancia estrategia de enseñanza-aprendizaje para un aprendizaje significativo para ello se basó en los resultados de rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de Educación General Básica de la escuela “Luis Letamendi” ubicada en el recinto Tigrillo, perteneciente al cantón Alfredo Baquerizo Moreno-Jujan, Provincia del Guayas.

Esta investigación se llevó a cabo en conjunto con los actores de la institución para mejorar los resultados de aprendizaje en los estudiantes y aplicar las estrategias de enseñanza y aprendizaje para lograr resultados óptimos.

Su objetivo principal es “Determinar el impacto de las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año EGB de la escuela Luis Letamendi, para ello se propuso identificar la omisión o aplicación de estrategias, evaluar el rendimiento individual de cada estudiante y analizar la relación de ambas variables en función de su influencia directa.

La metodología que se empleó se caracterizó por su estilo cuantitativo, descriptivo y no experimental, para su ejecución empleó métodos de recolección de datos mediante el uso de pruebas estandarizadas, como el Cuestionario de Estrategias Académicas (CEA) y la Evaluación de Logro Académico (TERA-7). El estudio se enfocó en la población de los estudiantes de la escuela Luis Letamendi, específicamente los estudiantes del quinto año EGB.

Estrategias De Enseñanza Aprendizaje

Según (Callisaya). Hoy en día, la labor docente se ha visto un tanto descuidada en cuanto a estrategias de enseñanza –aprendizaje se refiere; ya que la mayoría de los docentes no tienen conocimiento de dichas estrategias y por tanto no las implementan en el salón de clases, lo que representa un problema en la educación, ya que no se está desarrollando en el alumno el pensamiento crítico, resolución de problemas, entre otros.

De acuerdo con lo anterior, una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es el de proyectos, ya que permite interactuar en situaciones concretas y significativas, estimulando el saber, el hacer, el ser y el convivir.

Continuando con (Callisaya). El proceso enseñanza-aprendizaje, es la Ciencia que estudia, la educación como un proceso consiente, organizado y dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia socio-histórico, como resultado de la actividad del individuo y su interacción con la sociedad en su conjunto, en el cual se producen cambios que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como Personalidad.

La Importancia De Las Estrategias De Enseñanza-Aprendizaje

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje se refieren a los métodos y técnicas que los docentes utilizan para facilitar el aprendizaje. Estas estrategias son variadas y pueden incluir enfoques tradicionales, como la instrucción directa, y métodos más innovadores, como el aprendizaje basado en proyectos y el uso de tecnologías educativas. Cada estrategia tiene sus propias ventajas y desafíos, y su efectividad puede depender de varios factores, incluyendo el contexto

educativo, las características individuales de los estudiantes y las competencias del docente (Darling-Hammond).

Esto implica no solo la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades críticas, el pensamiento analítico y la capacidad de resolver problemas. Además, las estrategias de enseñanza-aprendizaje deben adaptarse a las necesidades y contextos específicos de los estudiantes, considerando su diversidad cultural, lingüística y socioeconómica (Hattie).

Impacto En El Rendimiento Académico

El rendimiento académico es una medida fundamental del éxito educativo y abarca el nivel de logro que los estudiantes alcanzan en sus estudios. Este rendimiento puede evaluarse mediante diversas métricas, incluyendo calificaciones, pruebas estandarizadas y otros indicadores de competencia académica. Un buen rendimiento académico no solo demuestra dominio de los contenidos curriculares, sino que también está vinculado al desarrollo de habilidades críticas, el pensamiento analítico y la capacidad de resolver problema (Hattie).

Numerosos estudios han investigado el impacto de diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje en el rendimiento académico. La investigación sugiere que las estrategias activas y centradas en el estudiante tienden a ser más efectivas en promover un aprendizaje profundo y duradero. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos ha demostrado mejorar la comprensión conceptual y el pensamiento crítico, mientras que el aprendizaje colaborativo puede mejorar las habilidades sociales y la capacidad de trabajar en equipo (Johnson).

Tipos de Estrategias Según (Montagud-R.), las estrategias de enseñanza-aprendizaje abarcan una variedad de enfoques y técnicas que profesores y estudiantes pueden utilizar para mejorar el proceso de enseñanza y de esta manera poder facilitar el aprendizaje y proporcionar resultados de aprendizaje significativos para los estudiantes.

De acuerdo con el autor, la utilización de estrategias, abarca una variedad de enfoques donde el docente debe poner en práctica, según la necesidad para obtener mejores resultados de aprendizajes.

Caracterización, Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje se caracterizan por su intencionalidad, adaptabilidad y participación activa, Transferibilidad y Motivación. Cuando hablamos de intencionalidad, nos referimos a estrategias de aprendizaje que van acompañadas de una intención clara de incluir el esfuerzo consciente del estudiante por participar en su proceso de aprendizaje. La capacidad de las estrategias de aprendizaje y ajustarse a las preferencias, fortalezas y estilos de cada estudiante es conocida como adaptabilidad, esto permite el diseño de enfoques individuales que satisfacen sus necesidades particulares

Contexto De La Educación General Básica

En el contexto de la EGB, las estrategias de enseñanza-aprendizaje adquieren una relevancia particular. Este nivel educativo es crítico porque se enfoca en el desarrollo de habilidades fundamentales, como la alfabetización, la numeración y las competencias básicas en ciencias y estudios sociales. Además, durante la EGB, los estudiantes desarrollan actitudes y hábitos de estudio que los acompañarán a lo largo de su vida académica (Vygotsky).

El entorno educativo en la EGB puede ser muy diverso, con estudiantes provenientes de diferentes contextos socioeconómicos, culturales y lingüísticos. Esto plantea un desafío adicional para los docentes, quienes deben ser capaces de adaptar sus estrategias para atender esta diversidad y garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial (Martínez).

METODOLOGÍA

La investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, que determina el impacto que se presenta entre las estrategias de enseñanza-aprendizaje y el rendimiento académico con el fin de enumerar las características que tienen las estrategias de aprendizaje y como se evidencia los niveles de rendimiento académico de los estudiantes de quinto año EGB de la escuela Luis Letamendi del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno.

Según (Sampieri). El proyecto de investigación responde a una metodología de carácter no experimental, basado en la correlacionalidad bivariada y parcial de variables, es de corte

transversal ya que las variables no fueron dominadas por los investigadores y se limitó la investigación a observar el fenómeno en su contexto natural y durante un único momento mediante una metodología cuantitativa

RESULTADOS

Hace referencia a los hechos concretos que son capaces de ser medidos de manera cuantificada para de esta manera lograr obtener puntuación que reflejen significancia o correlación y que por ende nos otorgaron la posibilidad de decidir si la hipótesis se cumplió o si se alcanzaron los objetivos planteados.

Para el desarrollo y ejecución del proyecto se solicitó la participación de los estudiantes de quinto año EGB de la escuela Luis Letamendi, de los cuales se obtuvieron 32 respuestas. Se realizó una entrevista a la Lcda. Amalia Bajaña, docente de quinto año de Educación General Básica en la escuela "Luis Letamendi", en la cual expresó que las estrategias pedagógicas implementadas generaron un impacto significativo en el rendimiento de los estudiantes, lo cual fue confirmado por los resultados positivos obtenidos en la encuesta aplicada a la docente. La entrevista con la docente destaca la relevancia de aplicar estrategias metodológicas innovadoras en los estudiantes de Educación General Básica, con el fin de potenciar un aprendizaje significativo y optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias de enseñanza que promueven un aprendizaje activo y centrado en el estudiante, como el uso de metodologías innovadoras y colaborativas, son fundamentales para mejorar el rendimiento académico y fomentar un aprendizaje más profundo y significativo (John Hattie).

Dentro de los datos sociodemográficos se clasificó a los participantes según su edad y sexo de la siguiente manera. 59.4% de los encuestados se mantienen en un rango de edad de 8 años, mientras que el 40.6% tienen una edad de 9 años. En cuanto al sexo de los participantes, 46,9% corresponde a una población femenina, mientras 53,1% son de sexo masculino. Dejando en claro que según su género existen más participantes varones que mujeres y según la edad la mayoría de participante oscila los 8 años, sin embargo, estos aspectos no tienen incidencia alguna en cuanto a la correlación

de variables, ya que son netamente informativos y se detallan con más precisión visual en el siguiente diagrama de barras.

Grafico 1. Factores sociodemográficos

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico 2. Factores sociodemográficos

Fuente: Elaboración Propia.

DISCUSIÓN

Este proyecto de investigación se centró en el contexto escolar sobre el Rendimiento Académico y el impacto que incide en este ámbito al implementar estrategias de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de quinto año EGB de la escuela mencionada. La revisión teórica realizada, indica que el empleo de estrategias de enseñanza aprendizaje aplicadas y orientadas a la práctica diaria, tiene como repercusión un mejor proceso de adquisición de contenidos y logra ser interiorizada con mayor facilidad por los educandos.

En la actualidad se concede gran importancia a que las estrategias metodológicas sean la base de la comunicación; se entiende como un conjunto de recursos personales, psicológicos y pedagógicos que utiliza o puede utilizar un docente en su relación con los alumnos, cargado no sólo del conocimiento, sino también de la sensibilidad y el afecto. Por lo tanto, es necesario establecer un

proceso de enseñanza y aprendizaje ideal ya que contribuye al desarrollo personal; donde la práctica pedagógica cotidiana sea vista como un proceso de formación de sentido, y la comunicación en el aula contribuya a la creación de un clima favorable entre los compañeros. (López-Pérez et al., 2022). En concordancia con los autores, es muy importante la aplicación de diversas estrategias metodológicas, para lograr los aprendizajes en los estudiantes independientemente del año básico que se encuentre, y del ambiente dependiendo de las características que presenta cada niño se debe implementar; por lo tanto el docente debe estar preparado para enfrentar los retos áulicos para poder sacar adelante a sus educandos.

Las estrategias didácticas son esenciales en el proceso educativo porque permiten que los estudiantes adquieran conocimientos de forma significativa y que sea aplicable a la realidad del contexto educativo, su aplicación por parte de los docentes favorece de manera adecuada a la formación integral, partiendo con sus inicios en la educación primaria, secundaria y superior.

De acuerdo con los resultados obtenidos se evidencia, que según el género existen más participantes varones que mujeres y según la edad la mayoría de participante oscila los 8 años, sin embargo, estos aspectos no tienen incidencia alguna en cuanto a la correlación de variables, ya que son netamente informativo, pero que a su vez muestran la incidencia de la aplicación de estrategias metodológicas que les permitió mejorar su aprendizaje.

CONCLUSIONES

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son un componente esencial del proceso educativo y tienen un impacto significativo en el rendimiento académico en los estudiantes de Educación General Básica. Entender y aplicar diversas estrategias pedagógicas puede marcar una gran diferencia en la calidad del aprendizaje y en el desarrollo integral de los estudiantes. Es necesario seguir investigando y experimentando con diferentes enfoques para encontrar las prácticas más efectivas y adaptarlas a los contextos específicos de cada comunidad educativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Callisaya, Iber. Estrategias de Enseñana aprendizaje. Apthapi, 2020.

Darling-Hammond. Implicaciones para la práctica educativa de la ciencia del aprendizaje y el desarrollo. 2020. <<https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791>>.

Hattie, John. <<https://www.routledge.com/Visible-Learning-Feedback/Hattie-Clarke/p/book/9780367023066>.> 2020. [https://www.routledge.com/Visible-Learning-](https://www.routledge.com/Visible-Learning-Feedback/Hattie-Clarke/p/book/9780367023066)

[Feedback/Hattie-Clarke/p/book/9780367023066](https://www.routledge.com/Visible-Learning-Feedback/Hattie-Clarke/p/book/9780367023066). <<https://www.routledge.com/Visible-Learning-Feedback/Hattie-Clarke/p/book/9780367023066>>.

—. Visible Learning: Feedback. Routledge., 2020 .

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. <https://doi.org/10.3390/educsci12050358>. 2022. <<https://doi.org/10.3390/educsci12050358>>.

López, J. «Muestreo por conveniencia en investigación.» Revista Internacional de Literatura Inglesa y Ciencias Sociales (IJELS). (2019): 123-130.

López, T. Manzano, R. Manzano, S. y Zumba, L. (2022). Estrategias metodológicas para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje en niños de educación básica. Revista Salud, Ciencia y Tecnología. 2022; 2(S1):254. Ambato

Hattie, J. (2020). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. Routledge

Martínez, J. Adaptación de estrategias educativas en entornos diversos. . Educativa Global., 2021.

Montagud-R. "Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje en la Educación Moderna". Académica, 2021.

Sampieri, R. H. Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill., 2019.

Vygotsky. "Vygotsky Teoría de la Educación en el Contexto Cultural". Alex Kozulin, Boris Gindis, Vladimir S. Ageyev y Suzanne M. Miller., 2019.